

SCIENTIFIC COLLECTION INTERCONF

No **57**
May, 2021

THE ISSUE CONTAINS:

Proceedings of the 4th
International Scientific
and Practical Conference

SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH

HAMBURG, GERMANY
18-19.05.2021

InterConf
Scientific Publishing Center

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»

№ 57 | May, 2021

THE ISSUE CONTAINS:

Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference

**SCIENTIFIC COMMUNITY:
INTERDISCIPLINARY RESEARCH**

HAMBURG, GERMANY

18-19.05.2021

HAMBURG
2021

TABLE OF CONTENTS

PART I

BUSINESS ECONOMICS

Ковтун О.А.		РОЗРОБКА ІЄРАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ	10
Лаврищев О.А. Ульмес Д.С.		ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ	18

REGIONAL ECONOMY

Abduramanov K.K. Dekhkanov S.B.		EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE AND EARLY CHILDBIRTH	22
Sochka K.		CORRESPONDENCE BETWEEN EDUCATIONAL LEVEL AND QUALITY OF LIFE: CASE OF THE MULTINATIONAL TRANSCARPATHIAN REGION (UKRAINE)	28
Амиров А.И.		ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО РЫНКА	34
Исмайлова Б.О.		СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ	40
Нармина Н.		ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ	51

INTERNATIONAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATIONS

Kalaycı İ. Natice Ö.Ç.		G-LOCAL STRUCTURE OF THE NEW SILK ROAD	66
Гафорзода Д. Зиёев Б. Гулбекова С. Бокилов Б. Ниёзов И.Ш.		ЧАСТЬ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА-РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ	70
Магеррамова С.Э.		ЭКОНОМИКА В ПЕРИОД COVID-19 И СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ	76
Романова А.А. Грубрін В.І.		ДОСВІД БАЛАНСУВАННЯ СЛОВАЧЧИНИ МІЖ ПІДТРИМКОЮ ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ І БОРТЬБОЮ З ПАНДЕМІЄЮ	85
Тахирова С.М. Панахалиева М.О. Алиев Ш.Т.		СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА С ПОСТСОВЕТСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ	90
Усманов С.А.		ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ КИТАЯ	102

MANAGEMENT

Багирова Г.Г.		СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА	112
Золотарёва Т.А.		ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР ДЛЯ АНАЛИЗА И ОРГАНИЗАЦИИ КРЕАТИВНО-ИННОВАЦИОННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	117
Любарець В.В. Сингаєвська А.В.		ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ	125

Усманов С.А.

Университет мировой экономики и дипломатии,
Республика Узбекистан

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ КИТАЯ

***Аннотация.** В статье освещаются особенности традиционной господствующей власти и управления в Китае, а также их влияние на политическую культуру страны. Актуализированы концепты идеологии направленные на построение социализма с китайской спецификой.*

***Ключевые слова:** власть, управление, идеология, политическая культура.*

Процессы общественно-исторических формаций в разные периоды жизни, их объективная необходимость, а также взаимообусловленность и взаимозависимость от культурно-традиционных форм сосуществования способствовали формированию устойчивых политических убеждений и идеалов, выработке сложившейся модели и образцов поведения членов общества. Выраженность общественных отношений и взглядов на существующий уклад жизни, нормы и правила морали, актуализировали условия для функционирования особенного политического режима созданного на основе политической культуры.

Как теоретико-методологическая категория политическая культура представляет с собой специфическую часть всей человеческой культуры, включает в себя определённые структурные элементы, отличающие её от других видов культуры. Термин «политическая культура» впервые был введен в XVIII в. немецким философом-просветителем И. Гердером. Данный концепт позднее стал предметом изучения в конце 50-60х гг XX в. американскими авторами Г. Файнера, Г. Алмонда, С. Вербы. По их мнению, политическая культура – особый тип ориентации на политическое действие, отражающий специфику каждой политической системы, это ключевой элемент постижения политической жизни [1].

Как отмечает Ван Сюй, политическая культура представляет с собой совокупность структур духовной организации и типов поведения людей в сфере социально-политических коммуникаций. Она проявляется в ценностях, смыслах и целях развития политической жизни и политической системы, включая нормы и традиции, которые определяют отношения между конкретным гражданином, обществом и государством [2]. Таким образом, политическая культура – ценностно-нормативная подсистема политической системы, ее содержательной основой является отражение политических идеалов, ценностных ориентиров, знаний, навыков, опыта выраженных посредством общественно-политической жизни и деятельности. Ее характерные национальные особенности и способы проявления уходят корнями в социально-историческую эпоху, где зарождались и, в дальнейшем, утверждались социокультурные традиционно-ментальные устои и образцы общественных отношений и поведения.

Китай является представителем древней восточной цивилизации. Ее политическая культура складывалась в течение длительного исторического периода на основе ценностей традиционализма и имперско-династийных устоев, превратившихся впоследствии в прочный институт политической власти и социально-экономическое развитие общества в целом. На формирование политической культуры Китая оказали воздействие множество факторов, среди которых следует назвать действовавшие доктрины и религиозные верования в лице конфуцианства, даосизма, легизма, буддизма и мн.др.

По мнению ученых, важной особенностью китайской политической культуры является тот факт, что на протяжении тысяч лет страна вследствие географического положения развивалась до некоторой степени автономно, обособленно от других центров мировой цивилизации. Такая изоляция не могла ни повлиять и на отношение китайцев к политической роли и месту страны. Китай стали рассматривать как политический и экономический центр мира - срединное царство. Убежденность жителей Китая в таком положении своей страны подкреплялась постоянными заимствованиями другими

народами китайских изобретений из многих сфер жизни - материально-экономической, социокультурной и политической [3]. С позиции китайцев, данный факт означает их национальное преимущество над другими и одну из отличительных особенностей современного внешнеполитического курса государства.

Несмотря на продолжительную историческую обособленность, китайская культура благополучно формировалась, опережая западную, в первую очередь благодаря ранее сложившимся нравственным императивам и принципам. Китай - срединное государство поднебесной - Джун Го. Исходя из этого, Китай - центр, то весь мир - окраина - Джун Вай. Это деление в настоящее время имеет место во всех сферах жизни. Следовательно, представление о китайском центризме легло в основу традиционной политической культуры, в том числе учения о том, что император – сын неба. Получив впоследствии абстрактное толкование на принципах конфуцианства, это учение превратилось в средство политического влияния. На земле китайские императоры считали себя – великими властителями мира.

Отличительной чертой политической культуры Китая является почитание исторического наследия, традиционных ритуалов. Значительный уровень исторического самосознания обеспечивал политическим лидерам возможность почувствовать свое превосходство и силу перед народом. Так Мао Цзэдун, во время своих публичных выступлений, используя любовь народа к старшим, обращался к цитатам из древних рукописей. Следующие за ним политики не изменили этой традиции, продолжая применять важнейшие ценности культуры в своих политических компаниях.

В частности, в апреле 2006 года в своем выступлении в Йельском университете Ху Цзиньтао в первый раз попытался объединить ценности китайской традиции, современные задачи КНР и внешнюю политику государства, создать своего рода гармоничное единство основных концептов. Всем известно, главным содержанием традиционной политической культуры является гармонизация отношений общества к политике, определённой системе норм и ценностей, установок, влияющих на политическое поведение

его членов. И в настоящее время председатель КНР благополучно применяет данный принцип, для осуществления внешней политики страны.

Еще одной отличительной чертой традиционной политической культуры является преданность и верность существующей власти. Собственно благодаря этой черте в Китае так долго просуществовало династийное правление императоров. Верность правящей власти подразумевает поддержание устойчивости и порядка в государстве. И даже на современном этапе демократизации всего мира среди китайских граждан можно встретить тех, кто не согласен с ценностями западной демократии не соответствующим традиционному установленным. Ведь исторически сложившееся чувство преданности власти как наивысшей и вездесущей, не позволяло допущения смуты и хаоса в династии, что могло нарушить установленное равновесие и гармонию внутри государства.

По мнению А.А. Бокщанина, чувство верности власти китайцев сыграло важную роль в формировании единого централизованного государства с принципами абсолютного правления императоров, что впоследствии приобрело форму неоспоримой, формально принятой догмы [4]. Со временем представления китайцев о своем государстве как о высшей стране и о повсеместной верховной власти императора, стали создавать предпосылки политической культуры с формирующейся структурой взаимоотношений между гражданами и обществом в целом, основанным на исторически сложившихся традициях и обычаях.

По мнению И.В. Сидорейко, будучи официальной идеологией императорского Китая, конфуцианство оказало большое влияние на формирование политической культуры китайского народа. Вплоть до XX в. конфуцианство культивировалось, главным образом, в рамках института «большой семьи». Затем остатки конфуцианства в мышлении китайцев стали предпосылкой для возникновения современной политической культуры переходного типа, основанной на квазисемейственности. По мнению аналитиков, демократические и антидемократические черты, как в классическом конфуцианстве, так и в современной политической культуре

китайцев находятся в переплетенном, порой неразделимом состоянии. Тем не менее, в настоящее время в политической культуре китайцев наметилась тенденция к проявлению черт индивидуализма. Появляются предпосылки для возникновения этического учения, сочетающего в себе ценности конфуцианства и предпринимательства, что могло бы стать идеологической базой для процесса модернизации. Преследование конфуцианского учения при Мао Цзэдуне, а также реалии современного Китая (в частности, регионализм и коррупция власти), которые в широких массах воспринимаются как продукт коммунистической системы, в определенной степени способствуют делегитимизации нынешней политической системы страны, что делает необходимость ее демократизации все более актуальной [5].

Как отмечает А.О. Каскарауова, до 1949 года официальной идеологией Китая было конфуцианство. С 50-х гг. в течение не скольких десятилетий конфуцианство жестоко преследовалось, но прошло время, и когда страна встала перед необходимостью разрешения кризиса, китайское общество вновь обратилось к учению Конфуция и его последователей [6]. Следует признать, что древнекитайские философы большой интерес проявляли вопросам политического управления в стране. В это время создавались различные философские школы и направления по изучению взглядов конфуцианства, моизма, легизма, даосизма и др. о формировании централизованного государства. По их мнению, теория создания государства и права должна опираться на прочную политическую систему, ядро которой составляет политическая культура.

Отличительной особенностью китайской культуры представляется тот факт, что в Китае с исторических времен поклонялись и бережно относились к установленным традициям и принципам управления государством, «не опровергая старое, а сосуществуя с ним» [7]. В этом и весь смысл и глубина учения Конфуция. Ни одна из предложенных им идей не была направлена на разрушение старого. При помощи диалектического подхода учителю удалось создать особенную политическую систему в Китае с устоявшимися признаками традиционализма с одной стороны, и модернизма с другой.

Влияние традиционной господствующей власти и управления на политическую культуру Китая объясняется, очевидно, тем, что оно сосредоточено на конфуцианских воззрениях построения государственности, созидательном осмыслении историко-культурных традиций способствующих успешному развитию. Анализ современного состояния политической культуры тем самым свидетельствует о внутренней диалектической сущности конфуцианства, что отражается в «наиболее приемлемых формах политического и государственного устройства страны» [8]. Среди них следует выделить характерную бюрократическую систему управления обществом с ее выраженными традиционными признаками. По мнению А.В. Виноградова, «в политике современного китайского государства существует целый комплекс факторов, который отличается большим запасом прочности и определяет жизнь общества в КНР так же, как определял ее в императорском Китае. И хотя значение его в обществе несколько уменьшилось, именно этот комплекс составляет то, что принято называть «социализмом с китайской спецификой» [9].

В настоящее время наблюдаются исторически сохранившиеся отношения между государственными чиновниками и социальными слоями населения. Доказательством тому можно назвать установленные традиционные взаимосвязи в контекстах «народ – государство», «народ – власть», «крестьянство - интеллигенция». Политической культуре в Китае присуще «успокоение» народа с целью стабилизации общественной жизни [10].

По мнению Линь Яньмай, в стране все еще функционируют традиционные бюрократические методы, выраженные в административной системе управления, распределении иерархической ступени, процедуре подчинения и пр. Мао Цзэдуну, начавшему «великую культурную революцию», не удалось искоренить традиционные формы и способы управления [11]. «Красные охранники», разрушая пережитки «старого плохого времени», возрождали старые традиции в новом облике. Борясь со средневековьем, Мао невольно возвращался к нему, к его принципам, устоям и идеям. Объявляя борьбу против Конфуция, Мао сам попытался стать

им. Фактически библией для хунвейбинов и их сторонников, тех, кто осуществлял «культурную революцию», стали цитатники Мао. Величие Мао Цзэдуна было сродни китайскому императору, а некоторые воздавали ему почти божеские почести. Многие авторы отмечали, что Конфуций одержал победу над Мао. Конфуций вернулся в китайское общество, а «красные книжечки», как и сам Мао, по степенно стали частью прошлого [12].

М.Л. Титаренко подчеркивает, что в своей управленческой деятельности Дэн Сяопин неоднократно обращался к конфуцианскому учению об экономическом развитии «сяокан», что означает «малое благополучие». Кроме того, Цзян Цзэминь, продолжая развивать конфуцианские принципы управления, заявлял о том, что необходимо увеличить показатели материального обустройства населения, улучшить жизненные условия всего народа. В решениях XVI съезда КПК в 2002 году был обозначен дальнейший избранный курс, а именно, что партия будет способствовать всестороннему строительству «общества средней зажиточности» (сяокан) [13].

Изучая политическую культуру нынешнего Китая, А.П. Мельников достоверно утверждает, что в соответствии с социологическими исследованиями, большая часть населения страны и по сей день являются приверженцами традиционных конфуцианских ценностей и строят свои общественные отношения в соответствии с ними, глобализационные процессы лишь приумножили общественную и культурную идентичность, а также другие специфические характеристики национального самоопределения китайского народа. Вместе с тем, в условиях глобализации подобные особенности традиционной китайской культуры, выраженные в прагматизме, предприимчивом отношении к жизни, чувстве долга, трудолюбии, не только способствуют реконструкции нынешнего Китая, но и инициативно содействуют его демократическим преобразованиям [14]. При этом следует отметить, что политическая культура нынешнего Китая не аморфна, а стабильно развивается.

Политическая культура как явление многоуровневое имеет разнообразные измерения. Социологический анализ политической культуры

современного Китая свидетельствует о характерных особенностях социокультурной системы, в которой наравне с вышеупомянутыми свойствами имеют место и противоречия. Они касаются общественного мнения о политической культуре китайского общества. С одной стороны растет количество сторонников, кто поддерживает нововведения в общественно-экономических отношениях, в том числе в общественно-стратификационных и внешнеполитических трансформациях. С другой, сохранилось поколение людей выступающих за традиционные устои и правила жизни, идею нравственного совершенства, культа предков и традиций, гармонию человека и мира и пр. Поэтому, в провозглашении лозунга «построения социализма с китайской спецификой» до сих пор отсутствует сплоченность, признание традиционных характеристик политической культуры и имеющихся общественно-политических противоречий [15].

Современные исследования специфики традиционной господствующей власти и управления в Китае, а также их влияния на политическую культуру позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, традиции для китайского общества являются неотъемлемой частью во всех сферах жизни. Несмотря на смену исторических формаций, этот традиционализм не теряет своей актуальности при формировании политической культуры и концептов китайской идеологии. Во-вторых, особенностями господствующей власти провозглашающей «построение социализма с китайской спецификой» являются уважительное отношение к национальным традициям, историко-культурному наследию, морально-этическим нормам и пр. В-третьих, в управленческой власти сохраняются диалектическая цикличность, направленная на преодоление кризисных явлений и создание условий для дальнейших преобразований в целях поступательного развития китайского общества с опорой на исторически опыт предшественников. В четвертых, влияние господствующей власти и управления в Китае на политическую культуру тем велико, чем высоко понимание обществом значимости традиций в современном виде. В пятых, существуют различные подходы ученых в

исследовании и анализе специфики господствующей власти и ее управленческих форм, их воздействия на современную модель политической культуры Китая.

Список источников:

1. Карпова Н.В. Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем [Электронный ресурс] //Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология, 2016. № 1 // Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/235243472.pdf>.
2. Ван Сюй. Особенности политической культуры Китая [Электронный ресурс] //Журнал «Общество. Среда. Развитие» (Terza Humana), 2016 // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-politicheskoy-kultury-kitaya>.
3. Там же.
4. Бокщанин А.А. Китай и страны Южных морей XIV-XVI вв. [Электронный ресурс] // М.: Наука, 1968. –С.23-25. // Режим доступа: https://vk.com/wall-52136985_30482.
5. Сидорейко И.В. Конфуцианство и современная политическая культура Китая [Электронный ресурс] // Журнал международного права и международных отношений, № 3. - 2008 // Режим доступа: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19057/1/2008_3_JILIR_sidoreyko_r.pdf
6. Каскарауова А.О. Традиционализм как основа формирования политической культуры КНР [Электронный ресурс] // Журнал: Вестник КазНУ. -Алматы, 2012. Категория: Востоковедение //Режим доступа: <https://articlekz.com/article/7290>.
7. Карадже Т.В., Савин И.Л. Конфуцианство как основа формирования общественно-политических идеалов современного Китая [Электронный ресурс] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. - М., 2004. - № 1 (5). –С. 97-106 // Режим доступа: http://ivanovo.ac.ru/upload/medialibrary/f9c/Ной__Dissertaciya.pdf.
8. Там же.
9. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации: поиски новой идентичности [Электронный ресурс] // Издание второе, исправленное и дополненное. М.: НОФМО, 2008. – 363 с. // Режим доступа: <http://eb.arsu.kz:81/pdf/foreign/A03021532.pdf>.
10. Каскарауова А.О. Там же, 2012.
11. См.: Линь Яньмай. Формирование культуры гармоничного социалистического общества [Электронный ресурс] // Проблемы Дальнего Востока. - М., 2008. - № 1. - С.145 // Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/problema-dukhovno-tsivilizatsionnykh-transformatsii-v-sovremennoi-kitaiskoi-sotsialnoi-filos>.

12. Там же.
13. Титаренко М.Л. Китай на марше [Электронный ресурс] // Китай на марше: о достижениях и перспективах развития страны в XXI веке © 2009 М. Титаренко (ПДВ № 5, 2009г.) // Режим доступа: <http://www.ifes-ras.ru/pdv/online/122-ioeoaeaiei-eeoae-ia-iaeo>.
14. См.: Мельников А.П. Политическая культура Китая [Электронный ресурс] // Вестн. Брэсц. ун-та. Сер. 1, Філасофія. Палггалопя. Сацыялопя. - 2012, № 1. - С. 76-81 // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-politicheskoy-kultury-kitaya>.
15. См.: Чжао Мэн. Политическая наука и реформа политической системы КНР [Электронный ресурс] // Проблемы Дальнего Востока. - 2010, № 3. - С. 72-77 // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-politicheskoy-kultury-kitaya>.